

Avaliação de Ruído em Perfil de Imagens Mamográficas

Mariane Modesto Oliveira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4368-7087

Ana Cláudia Patrocínio

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract— *the success of breast cancer treatment depends on early detection, which can make the medical treatment more successful and less aggressive. To have a correct diagnosis is necessary that the mammographic image has a good accuracy so that the health professional can identify structures that can evolve into a future breast cancer. These structures are identified through contrast difference in the image. During image acquisition occurs the interaction between the x-ray beam and material, such interaction causes absorption and scattering phenomena that will contribute to the increase of image noise. The can collaborate to reduce contrast, sharpness and quality. Noise cannot be completely remove from the image due to their random feature, but it can be attenuated. By smoothing out noise by filtering the signal, using low-pass filters, blurring and distortion can occur in the resulting images. By filtering a set of phantom PMMA (Polymethylmethacrylate) images, it was possible to trace the image profile and use different low-pass filters in the space domain to analyze which one results in a better noise reduction while maintaining good image quality. The image quality was evaluated through evaluation metrics such as SNR (Signal-to-Noise Ratio), PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) and MSE (Mean Squared Ratio). To read the image, to draw the profile and to calculate the metrics was used an algorithm developed in Matlab. It was necessary to analyze the results qualitatively and quantitatively, because images that presented a good qualitative result, due to the average filter, presented worse quantitative results and this incoherence of the results comes from the fact that the Phantom has uniform density.*

Keywords— breast cancer, mammography, noise, low-pass filter.

I. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer, atualmente, é a segunda principal causa de morte no mundo. O diagnóstico tardio ou a falta de acesso a ele são problemas comuns, principalmente em países de baixa renda e são neles que 70% das mortes por câncer ocorrem. Para que exista a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com maiores taxas de sucesso é importante haver a detecção precoce[1].

O rastreamento desta doença ocorre a partir de exames de imagens realizados com o mamógrafo. Com o exame é possível identificar pequenas estruturas de cálcio, as microcalcificações, que apresentam características que podem evoluir para câncer. Devido a sua pequena dimensão (entre 0,2mm e 0,5mm de diâmetro), elas apresentam baixo contraste local, o que torna a sua visibilidade um problema nos exames de detecção devido a incorporação de ruído durante o registro da imagem[2,3,4,5]. Como o exame depende de um profissional da saúde para realizar o laudo, é fundamental que a imagem possua uma boa acurácia. A qualidade da imagem é determinada por três parâmetros básicos, são eles: contraste, nitidez e ruído[6].

O ruído é o parâmetro relacionado a variação de intensidades na imagem e ele pode contribuir na redução de contraste, nitidez e qualidade. A imagem adquirida, é formada por elementos de imagens chamados pixels e cada um possui um valor na escala de cinza, o ruído causa a alteração destes valores, interferindo na visualização da imagem. O ruído causa erros na imagem, que podem ser: sistemáticos (produzidos por espalhamento coerente) e aleatórios (produzidos por espalhamento incoerente) [7]. O primeiro tipo pode ser eliminado ou reduzido, mas o mesmo não ocorre com o segundo tipo. Os ruídos provenientes de espalhamento incoerente podem ser modelados matematicamente através de probabilidades, é o que ocorre com o ruído quântico, ou ruído de Poisson, e ruído branco ou ruído aditivo Gaussiano branco (AWGN – Additive White Gaussian Noise). Os ruídos podem ser reduzidos durante o processamento da imagem a partir da utilização de filtros.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o ruído e o seu comportamento após a aplicação de filtros através da comparação do ruído da imagem original e da imagem filtrada. Além de observar as mudanças visuais na imagem resultante do processamento.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho as imagens utilizadas foram coletadas a partir de Phantoms de PMMA (Polimetilmetacrilato) (18x24 cm) sem e com placa de alumínio (10x10 cm), coletadas do equipamento de mamografia digital (FFDM – Full Field Digital Mammography) Selenia Dimensions da Hologic. As placas de PMMA possuem espessuras de 10mm cada e foram empilhadas, a fim de simular diferentes dimensões de mamas, resultando em imagens com espessuras de 30, 50 e 70mm. As imagens foram adquiridas com diferentes técnicas de aquisição, variando corrente e tensão e foram armazenadas no formato DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*), este formato padrão de armazenamento da imagem nos campos da saúde. As imagens foram adquiridas a partir da variação dos seguintes parâmetros: tempo de exposição, corrente [mA], produto corrente tempo [mAs], tensão [Kv] e dose de entrada [mGy]. Ao todo, foram adquiridas dez imagens, sendo uma sem a placa de alumínio. Neste artigo apenas uma das imagens foi utilizada para exemplificar o trabalho.

O processamento de imagens é composto por: aquisição, armazenamento, processamento, comunicação e exibição da imagem. A filtragem da imagem ocorre no processamento. Em matemática, a filtragem, ou processamento do sinal, descreve uma função que modifica o sinal que foi adquirido, podendo reduzir ou remover ruídos e melhorar o contraste da

imagem. A correta filtragem da imagem depende da natureza do filtro. Para realizar este trabalho foram utilizados três filtros de suavização dos tipos:

A. Filtro Passa- Baixa do Tipo Média

Os filtros passa-baixa do tipo média devem possuir os mesmos pesos, com valores positivos 1 para cada elemento da máscara. Ao multiplicar os pesos das máscaras pelos pixels da imagem que estão sob ela, o valor do pixel central da imagem será substituído pela média dos valores dos pixels vizinhos. Como o valor médio para substituição do valor do pixel central é a média dos valores dos pixels que estão sob a máscara, quanto maior a máscara maior o borramento causado pela mesma[8,9].

B. Filtro Passa- Baixa do Tipo Mediana

Para reduzir o ruído evitando borramento de bordas e outros detalhes, como ocorre nos filtros de média, utiliza-se o filtro mediana. Este filtro permite a substituição do nível de cinza de cada pixel pela mediana dos níveis de cinza da vizinhança do mesmo. Neste filtro os valores de pixel são ranqueados em ordem crescente de magnitude e o valor mediano é atribuído ao valor do pixel central da imagem[8,9].

C. Filtro Passa- Baixa do Tipo Wiener

A origem do filtro de Wiener provém do trabalho realizado por Norbert Wiener e era chamado de cancelador de ruído. Este filtro é baseado no princípio da minimização do erro quadrático médio maximizando a relação sinal ruído. Sua aplicação é baseada nas frequências espectrais e parte do princípio de que se tem disponível o espectro do sinal de origem e do ruído. O ganho em cada frequência é obtido através do valor relativo dos espectros de sinal e ruído na frequência em questão. Desta forma, faz-se necessário o conhecimento prévio do espectro de potência do ruído que deseja minimizar. A filtragem de Wiener é considerada um método de redução de dados com perda mínima de informação [10,11,12,13].

Para o desenvolvimento do trabalho foi desenvolvido um algoritmo em Matlab onde o processamento ocorreu da seguinte forma: a imagem de entrada (Original) foi lida pelo programa Matlab e, através do algoritmo, os valores de pixel de uma coluna posicionada na metade do eixo X foram armazenados em um vetor. Foram descartados os primeiros 50 valores e os últimos 50 valores da coluna, eixo Y, o descarte da informação inicial e final da coluna analisada ocorre, pois, ao empilhar os Phantoms pode haver sombra na imagem adquirida. Com os valores da coluna Y foi possível plotar gráficos para melhor visualizar a variação dos valores de pixel ao longo da região analisada, ou seja, foi possível traçar um perfil da imagem.

Posteriormente, a imagem original foi filtrada com os filtros mediana, média 3, média 7, média 15, Wiener 3, Wiener 7 e Wiener 15 e a partir das imagens filtradas, novos perfis foram traçados.

A partir das imagens filtradas e considerando a imagem original, o ruído foi estimado. A estimativa do ruído foi calculada subtraindo os valores de pixels do perfil da imagem Original dos valores de pixels do perfil das imagens filtradas.

Para comparar o ruído da imagem original em relação aos diferentes filtros, os perfis foram plotados em gráficos lado a lado e na mesma escala, desta forma foi possível ver a

atenuação resultante de cada filtro. O ruído estimado também foi plotado em gráficos para realizar uma melhor comparação.

A última etapa consistiu em calcular e tabelar as métricas de avaliação da qualidade da imagem, elas servem para avaliar quanto uma imagem melhorou após passar pelo processo de filtragem, a Fig.1 representa o diagrama do processo. Foram utilizadas as seguintes métricas:

A. MSE – Erro Médio Quadrático

A métrica Mean Squared Error – Erro Médio Quadrático (MSE), é um método simples que possui baixa complexidade computacional e boa facilidade de implementação. Neste método todas as normas l_p são métricas de distância para o espaço R^N permitindo uma interpretação direta de similaridade. O MSE refere-se ao erro entre dois conjuntos e quanto menor o erro, mais análogos os conjuntos são [14,15].

B. PSNR – Pico da Relação Sinal Ruído

A métrica Peak of Signal- to- Noise Ratio – Pico da Relação Sinal- Ruído (PSNR), assim como o MSE é um método de avaliação de dois ruídos e, portanto, a base do seu cálculo possui origem no MSE sendo dependente do cálculo deste. Como PSNR é o inverso do MSE, desta forma, quanto maior o valor do PSNR maior será a similaridade entre os sinais analisados [14,15].

C. SNR – Relação Sinal Ruído

A métrica Signal- to- Noise Ratio – Relação Sinal Ruído (SNR) é utilizada para quantificar a quantidade de ruído de uma imagem. Como o ruído de uma imagem é um sinal estocástico, isto o torna independente do sinal de interesse. O SNR é a razão do valor médio do sinal dividido pelo seu desvio quadrático médio [3,16,17].

Fig. 1. Diagrama do procedimento de processamento da imagem de mamografia.

III. RESULTADOS

A partir da metodologia descrita anteriormente, foram analisados os perfis das imagens filtradas e originais. Em

seguida foram calculadas métricas para avaliação da eficiência de cada filtro na suavização do ruído. A imagem denominada MG01 foi obtida a partir de um *Phantom* de PMMA sem a utilização da placa de alumínio, que simula uma mama de 50 mm de espessura, com corrente de 130mA e tensão de 21Kv. As imagens resultantes da filtragem são mostradas na Fig.2.

Fig. 2. Resultado da filtragem da imagem original para os filtros de Média 15 e Wiener 15

A imagem MG01 foi adquirida de um único material homogêneo e de mesma espessura, portando se esperava que todos os pixels da linha média da imagem tivessem valores próximos, porém, ao invés disso, o perfil dos valores de pixels da imagem original apresentou uma grande variação de valores, como apresentado no gráfico Original da Fig.3, onde no eixo x estão os pixels e no eixo y as intensidades. Esta variação é resultado dos ruídos que contém a imagem. Os efeitos da interação da radiação provocam esta variação de cor do objeto ao longo do campo irradiado. Na Fig.3. é apresentado o perfil do ruído estimado para cada um dos filtros utilizados. Entretanto, devido aos fenômenos causados pela interação entre o feixe de raios X e o material durante a aquisição da imagem o resultado final apresentara ruído. O ruído estimado para os filtros, se encontram na Fig.4.

Fig. 3. Perfil da imagem MG01 original e das imagens filtradas pelos filtros mediana, média 3, média 7, média 15, Wiener 3, Wiener 7 e Wiener 15, respectivamente

Fig. 4. Ruído estimado para os diferentes filtros da imagem MG01. Da esquerda para direita filtros: mediana, média 3, média 7, média 15, Wiener 3, Wiener 7 e Wiener 15

Posteriormente foram calculadas as métricas de avaliação, mostradas nas figuras Fig.5 e Fig.6

Fig. 5. Valores de SNR calculados para as imagens filtradas a partir da imagem MG01

Fig. 6. Valores de PSNR calculados para as imagens filtradas a partir da imagem MG01.

Na Fig.3, que mostra o perfil da imagem original e das imagens filtradas, é possível notar uma grande variação dos valores de pixel da imagem original e o quanto a aplicação dos filtros suavizam o ruído (diminuindo a variação dos valores de pixels). Analisando os perfis, nota-se que a maior redução ocorre nos filtros que possuem maior máscara. Porém, ao estimar o ruído, Fig.4 a maior atenuação do ruído ocorre para o filtro Wiener 3. As métricas SNR e PSNR para o filtro Wiener 3 possuem valores altos o que significa haver uma boa relação sinal ruído e uma boa qualidade de imagem. Apesar dos filtros Wiener 7 e Wiener 15 possuírem valores de SNR e PSNR próximos aos obtidos para o Wiener 3, os seus ruídos estimados não foram tão suavizados quanto o de menor máscara.

Mesmo que os filtros média 5 e média 15 possuam uma boa redução do ruído, Fig.3 as relações de SNR e PSNR são bem baixas e o ruído estimado, Fig.5 e Fig.6, é bastante alto em relação aos filtros média 3 e Wiener 3. As métricas demonstram que, para estes filtros, ocorrem borramentos e distorções na imagem e mesmo que o filtro mediana seja uma alternativa para os filtros de média, o seu SNR e PSNR continuam bem inferiores em relação aos filtros de Wiener.

Os resultados obtidos para a imagem MG01 demonstram que o melhor filtro para este caso, que consegue atenuar o ruído e manter bons valores para as métricas de análise é o filtro Wiener com máscara 3x3. Também é possível observar que o ruído não é eliminado, ele é apenas atenuado. O mesmo procedimento foi realizado para as outras imagens, que diferente da primeira, foram adquiridas de placas de PMMA com diferentes espessuras, e com uma placa de alumínio entre elas e as conclusões foram similares.

Posteriormente, foram calculadas as médias e desvios padrão das métricas utilizadas, SNR, PSNR e MSE. Desta forma, foi possível observar que o desvio padrão tanto do

SNR quanto do PSNR são muito baixos e geram um resultado inconclusivo. Assim, a partir do desvio padrão do MSE, é possível chegar a uma melhor análise da aplicação dos filtros.

É possível notar que para todas as imagens filtradas as que apresentaram o melhor resultado foram as filtradas com Wiener 3. As imagens que apresentaram os piores resultados foram as que foram filtradas com média de máscara 15x15. Mesmo que, visualmente, que as imagens filtradas com média 15 reduzam bastante o ruído em relação a imagem filtrada com Wiener 3, além de apresentar borramento nas bordas. Desta forma, para a análise qualitativa, o filtro que apresenta melhor resultado na remoção de ruído é o média 15x15.

As figuras Fig.5 e Fig.6 mostram que as maiores médias de SNR e PSNR ocorrem para o filtro de Wiener 3 e as menores, para o filtro média 15, entretanto valores médios de SNR e PSNR ficaram muito próximos. Assim, através do cálculo do MSE, foi possível notar que o MSE médio para o filtro média 15 é muito maior que para o Wiener3 e outro ponto é o desvio padrão que possui valor muito discrepante em relação aos demais filtros, inclusive os de média com menores valores de máscara. Assim sendo, quantitativamente o filtro de Wiener 3, e demais máscaras, apresentam melhores resultados para a qualidade final da imagem. As análises para as outras 9 imagens apresentaram os mesmos resultados.

Esta incoerência nos resultados ocorreu, pois, o conjunto de imagens utilizadas neste trabalho foram adquiridas através da simulação de *Phantoms* constituídos de material uniforme, ou seja, o seu resultado deveria apresentar o mesmo valor de pixel para toda a imagem. Como os filtros de média são lineares, ao utilizá-los os pixels resultantes receberão o valor médio da vizinhança e com isso o valor médio final ficará muito próximo do que deveria o tom de cinza caso não houvesse o ruído. Entretanto ao realizar o cálculo do erro, pixel a pixel, as diferenças ente os pixels filtrados e os pixels da imagem filtrada são muito grandes, acarretando em um maior valor de MSE. A análise quantitativa para o filtro de Wiener é melhor, pois este filtro tem a finalidade de reduzir o ruído da imagem através do mínimo erro quadrático médio.

IV. CONCLUSÃO

As imagens obtidas através do sistema de mamografia deveriam apresentar apenas um valor de pixel para a placa Phantom homogêneo de PMMA e deveria apresentar dois valores de pixel para as simulações onde uma placa homogênea de alumínio foi colocada entre as placas de PMMA. Isto não ocorre, pois devido a interação entre os raios X e a matéria, ocorrem fenômenos como o efeito fotoelétrico, espalhamento Rayleigh e espalhamento Compton que contribuem para os ruídos gaussiano e quântico. Estes ruídos serão adicionados à imagem final e podem gerar erros na detecção de lesões.

É possível reduzir os ruídos quântico e gaussiano, mas não os eliminar. Os problemas que ocorrem quando filtros são utilizados para suavizar os ruídos são o borramento e a distorção da imagem, desta forma, para determinar qual filtro resultará em uma máxima redução do ruído com um menor prejuízo para a imagem, as métricas SNR e PSNR são utilizadas.

Ao utilizar filtros de mediana, média e Wiener, com máscaras de tamanhos variados, foi possível identificar, através do perfil das imagens, que a melhor suavização com maiores valores de SNR e PSNR e menores valores de MSE ocorrem para o filtro de Wiener. As métricas de avaliação também foram influenciadas pelo valor da tensão utilizada para adquirir a imagem, o que ocorre é que quanto maior o valor da tensão melhor o SNR, PSNR e MSE. O problema da utilização de altos valores de tensão é o aumento da dose que o paciente recebe.

REFERENCES

- [1] OMS. Organização Mundial da Saúde. OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5588:folha-informativa-cancer&Itemid=1094>. Acesso em: 18 de maio de 2019.
- [2] J CURRY, Thomas S.; DOWDEY, James E.; MURRY, Robert C. **Christensen's physics of diagnostic radiology**. Lippincott Williams & Wilkins, 1990.
- [3] ROMUALDO, Larissa Cristina dos Santos. Restauração de imagens mamográficas digitais utilizando o filtro de Wiener no domínio de Anscombe e o filtro inverso da MTF no domínio da frequência. 2009. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- [4] RIBEIRO, Danielle Lorraine de Souza et al. Realce de contraste para detecção de lesão em mamografia. 2018.
- [5] INCA. Instituto nacional do câncer José de Alencar Gomes da Silva. 2019. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer>>. Acesso em: 19 de maio de 2019.
- [6] HILL, Melissa L. et al. Validation of noise estimation for a clinical contrast-to-noise ratio for digital mammographic imaging. In: **Medical Imaging 2018: Physics of Medical Imaging**. International Society for Optics and Photonics, 2018. p. 105735D
- [7] HENDEE, William R.; RITENOUR, E. Russell. **Medical imaging physics**. John Wiley & Sons, 2003.
- [8] GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. **Processamento de imagens digitais**. Edgard Blucher, 2000
- [9] MENESES, Paulo Roberto et al. Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto. **Brasília: UnB**, p. 01-33, 2012.
- [10] JERISON, David; STROOCK, Daniel. Norbert Wiener. **Notices of the AMS**, v. 42, n. 4, p. 430-438, 1995.
- [11] VIEIRA FILHO, Jozue et al. Redução de ruído em sinais de voz nos sistemas rádio móveis veiculares. 1996.
- [12] SMITH, Steven W. et al. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. 1997.
- [13] DE SOUZA, Cristiane Loesch. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO FILTRO WIENER AO TRATAMENTO DE DADOS DA RADIAÇÃO CÔSMICA DE FUNDO OBTIDOS PELO TELESCÓPIO BEAST, 2005.
- [14] WANG, Zhou; BOVIK, Alan C. Modern image quality assessment. **Synthesis Lectures on Image, Video, and Multimedia Processing**, v. 2, n. 1, p. 1-156, 2006.
- [15] OLIVEIRA, Helder Cesar Rodrigues de. Proposta de redução da dose de radiação na mamografia digital utilizando novos algoritmos de filtragem de ruído Poisson. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- [16] BARRETT, H. Radiological Imaging: The Theory of Image Formation, Detection and Processing vol 1 (New York: Academic Barrett H and Swindell W 1981. **Radiological Imaging: The Theory of Image Formation, Detection and Processing**, v. 2, 1981.
- [17] BIRKPELLNER, Wolfgang. Applied medical image processing: a basic course. CRC Press, 2016.